

установлена стабильность наследственной компоненты изменчивости данных параметров в условиях влияния разнонаправленных экзогенных факторов на особей из одной и той же семьи (Starichenko, 2018).

Таким образом, аккумуляция ^{90}Sr является результирующей действия различных факторов, и вычлнить вклад, вносимый в конечное накопление радионуклида каждым из них, пока не представляется возможным. Однако полученные результаты позволяют считать, что закономерности депонирования ^{90}Sr , обнаруженные в лабораторном эксперименте, применимы и для объяснения особенностей его аккумуляции у животных из природной среды, то есть в естественных условиях при хроническом поступлении радионуклида его аккумуляция зависит от функционального состояния организма.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института экологии растений и животных УрО РАН (№ 122021000077-6).

DOI:10.5281/zenodo.17059152

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК В КЛЕТКАХ СЕМЕННИКОВ У ПОЛЕВОК-ЭКОНОМК С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДНК-КОМЕТ ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DNA DAMAGE IN TESTILE CELLS OF HOUSEHOLD VOLES USING THE DNA COMET METHOD

Н.Н. Старобор, О.В. Раскоша

Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар,
Россия; starobor@ib.komisc.ru, raskosha@ib.komisc.ru

Ключевые слова: полевка-экономка, ионизирующее излучение, метод ДНК-комет, семенники

Метод ДНК-комет (Comet assay) или гель-электрофорез изолированных клеток во многих исследованиях применяется для выявления повреждения и восстановления ДНК клеток после воздействия факторов различной природы, в том числе радиационной (Wdowiak et al., 2019). A.R. Collins (2015) в обзоре, посвященном популярности этого анализа, предложил проводить больше исследований, направленных на применение метода ДНК-комет в мало изученных областях исследований. Одним из таких направлений является оценка генотоксичности длительного воздействия ионизирующего излучения на мужские гонады, которое влияет сразу на все стадии развития половых клеток (Cordelli, 2012), а образовавшиеся повреждения ДНК могут передаваться следующим поколениям. В связи с этим, изучение особенностей реализации наследственных радиационно-индуцированных эффектов у потомков, родившихся от облученных родителей, являются приоритетной задачей Целевой группы № 121 МКЗР (Degenhardt et al., 2024). Цель работы

состояла в оценке радиационно-индуцированного уровня повреждений ДНК в клетках семенников у нескольких поколений полевок-экономок.

Полевки-экономки (*Alexandromys oeconomus* Pallas, 1776) отловленные в фазу пика численности популяции в пос. Водный Ухтинского района Республики Коми на участках с повышенным (радиоактивно загрязненный участок, мощность внешнего γ -фона 0.50–20 мкЗв/ч) и нормальным (контрольный участок, 0.10–0.15 мкЗв/ч) радиационным фоном были доставлены в виварий в Научную коллекцию экспериментальных животных Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (<http://www.ckr-rf.ru/usu/471933/>) для дальнейшего исследования и получения потомства (F₁–F₃). Были сформированы следующие четыре варианта экспериментов: 1) самцы, отловленные на радиоактивно загрязненном и контрольном участках без дополнительного острого гамма-облучения; 2) потомки F₁–F₃ животных с радиоактивно загрязненного и контрольного участков; 3) потомки F₃ с контрольного участка после хронического гамма-облучения в дозе 40 сГр (в течение 3 мес.) и 4) потомки F₃ с контрольного участка после перорального употребления водного раствора уранилнитрата в концентрации 25 Бк/л в течение 2 мес. Каждой экспериментальной группе животных соответствовали контрольные особи. Количество клеток с низким (0–10% TDNA) и высоким (40–100% TDNA) уровнями повреждения ДНК в клетках семенников определяли методом ДНК-комет в нейтральной версии pH (OECD, 2016).

У самцов, отловленных на радиоактивно загрязненном участке, число клеток семенников с высоким уровнем двунитевых разрывов ДНК (40–100% TDNA) было достоверно выше, чем у животных с контрольного участка ($p \leq 0.001$). Среди необлученных потомков F₁–F₃ в поколении F₂, потомков животных с радиоактивно загрязненного участка, по сравнению с контрольными животными было увеличено число клеток семенников с высоким уровнем повреждения ДНК ($p \leq 0.001$). У самцов F₃, потомков животных с контрольного участка, подвергавшихся облучению в дозе 40 сГр, а также воздействию уранилнитрата, доля клеток семенников с низким уровнем повреждения ДНК (0–10% TDNA) оказалась достоверно выше по сравнению с контрольными значениями ($p \leq 0.01$).

Таким образом, установлено, что метод ДНК-комет является информативным методом для оценки уровня повреждения ДНК в клетках семенников полевок-экономок, как в лабораторных, так и в естественных условиях обитания.

Исследования выполнены в рамках госзадания Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (№ 125020501526-3).

Список литературы

1. Degenhardt A., Sreetharan S., Amrenova A., Adam-Guillermin C. et al. The ICRP, MELODI, and ALLIANCE workshop on effects of ionizing radiation exposure in offspring and next generations: a summary of discussions // International Journal of Radiation Biology. 2024 V.100. №9. P. 1382–1392.
2. Cordelli E., Eleuteri P., Grollino M.G., Benassi B. et al. Direct and delayed X-ray-induced DNA damage in male mouse germ cells // Environ Mol Mutagen. 2012. V. 53. №6. P. 429–439.

3. *Wdowiak A., Skrzypek M., Stec M., Panasiuk L.* Effect of ionizing radiation on the male reproductive system // *Ann Agric Environ Med.* 2019. V. 26. №2. P. 210–216.
4. *Collins A.R.* The comet assay: a heavenly method! // *Mutagenesis.* 2015. V. 3. №1. P. 1–4.

DOI:10.5281/zenodo.17059161

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА НА СТРУКТУРНО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE RADIATION FACTOR ON THE STRUCTURAL AND ANATOMICAL PARAMETERS OF PLANTS IN A MODEL EXPERIMENT

Е.С. Сусоева, Е.Н. Поливкина

Институт радиационной безопасности и экологии» РГП НЯЦ РК,
г. Курчатов, Казахстан; syssoeva@nnc.kz; polivkina@nnc.kz

Ключевые слова: ионизирующее излучение, листовая пластина, мезофилл, эпидермис, проводящие пучки, гомеостаз, структурно-анатомические параметры

Ионизирующее излучение, как один из экологических факторов, приводит к адаптационным процессам, связанным с выживаемостью, ростом и развитием растений. Растительные популяции, подвергающиеся хроническому облучению, могут характеризоваться как ускоренным мутационным процессом, так и различными уровнями активации систем адаптации к стрессовым факторам. В данном аспекте листовая пластина является перспективным органом-индикатором структурно-анатомических изменений вследствие накопления радиоактивных веществ.

Фасоль выращивали в контролируемых условиях экспериментальной оранжереи на почвенных образцах с территории площадки «4а» Семипалатинского испытательного полигона. Основным загрязнителем в почве данной площадки является ^{90}Sr , активность которого достигает 5×10^8 Бк/кг. Контрольную группу растений выращивали на фоновой почве с идентичными физико-химическими свойствами. Выбор данной культуры обусловлен коротким вегетационным периодом, устойчивостью к вредителям и болезням. В качестве основных анатомических параметров листа использовали толщину мезофилла, верхнего и нижнего эпидермиса, площадь проводящих пучков 1-го и 2-го порядка, диаметр устьиц. Результаты измерений исследуемых структурно-анатомических параметров листа представлены таблице (таблица).

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

